

ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Расулова Н.Ю.

Старший преподаватель кафедры ИОТ, ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми

nrasulova1977@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036047>

Аннотация. Мақолада рақамлаштириш шароитида ижтимоий тармоқларнинг замонавий олий таълимга таъсири кўриб чиқилган. Замонавий олий таълим рақамлаштириш жараёни туфайли сезиларли ўзгаришларга дуч келмоқда. Ушбу мақола рақамлаштириш шароитида ижтимоий тармоқларнинг таълимга таъсирини ўрганади. Рақамлаштириш замонавий технологияларни жорий этиш, жараёнларни автоматлаштириш, маълумотлар ва сунъий интеллектдан фойдаланишни ўз ичига олади.

Мақолада ижтимоий тармоқлар талабалар ва ўқитувчилар ўртасида маълумот ва тажриба алмашишни қандай қулайлаштиришини, ҳамкорлик ва лойиҳа ишларини осонлаштириши, шунингдек, фикр-мулоҳаза ва ахборот ёрдамидан тақдим этишни кўриб чиқилади. Шунингдек, у талабаларни жалб қилиш, тармоқ алоқаларини яратиш ва таълим соҳасидаги янгиликларни оммалаштиришида ижтимоий тармоқларнинг ролини таъкидлайди. «Таълимда рақамли технологиялар» фани бўйича ўтказилган амалий тажрибага алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу тажриба доирасида талабалар дўстларини таклиф қилиш орқали виртуал ҳамжамият яратдилар ва рақамли технологиялар, рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириш ва рақамли жамият мавзуларида ўзларининг мақолаларини жойлаштирдилар. Бундан ташқари, жамият аъзоларининг рақамли саводхонлиги даражасини аниқлаш учун сўровномалар ўтказилди.

Ушбу тажриба натижалари таълимда ижтимоий тармоқларнинг ахборот алмашиши, фикр-мулоҳаза ва таълим жамоаларини яратиш воситаси сифатида аҳамиятини ўрганиб ижобий натижа олди.

Мақола шуни кўрсатадики, ижтимоий тармоқлар нафақат ўқув жараёнларини кучайтиради, балки талабалар ва ўқитувчиларнинг фаол ўзаро таъсирига ҳисса қўшади, бу олий таълимда рақамлаштириш мақсадларининг бирига мос келади - таълимда янада самарали, қулай ва талабаларнинг замонавий эҳтиёжларига ва меҳнат бозорига мослаштириш.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, олий таълим, ижтимоий тармоқлар, инновациялар, ўқув жараёни, қулайлик, рақамли технологиялар, виртуал ҳамжамият, рақамли саводхонлик, таълим жамоалари.

Аннотация. Статья исследует влияние социальных сетей на современное высшее образование в контексте цифровизации. Современное высшее образование претерпевает существенные изменения в связи с процессом цифровизации. Данная статья исследует влияние социальных сетей на образование в контексте цифровизации. Цифровизация включает в себя внедрение современных технологий, автоматизацию процессов, использование данных и искусственного интеллекта.

Статья рассматривает, как социальные сети способствуют обмену информацией и опытом между студентами и преподавателями, облегчают коллаборацию и проектную работу, а также обеспечивают обратную связь и информационную поддержку. Она также подчеркивает роль социальных сетей в привлечении студентов, создании сетевых

взаимодействий и популяризации инноваций в образовании. Особое внимание уделяется практическому эксперименту, проведенному по дисциплине «Цифровые технологии в образовании». В рамках этого эксперимента студенты создали виртуальное сообщество, пригласив своих друзей, и разместили контент, связанный с цифровыми технологиями, цифровой экономикой, цифровизацией и цифровым обществом. Кроме того, были проведены опросы для определения уровня цифровой грамотности участников сообщества.

Результаты этого эксперимента подчеркивают важность социальных сетей в образовании, как средства обмена информацией, обратной связи и создания образовательных сообществ.

Статья демонстрирует, что социальные сети не только усиливают образовательные процессы, но и способствуют активному взаимодействию студентов и преподавателей, что соответствует целям цифровизации в высшем образовании - сделать обучение более эффективным, доступным и адаптивным к современным потребностям обучающихся и рынка труда.

Ключевые слова: *цифровизация, высшее образование, социальные сети, инновации, образовательный процесс, доступность, цифровые технологии, виртуальное сообщество, цифровая грамотность, образовательные сообщества.*

Abstract. *The article explores the impact of social networks on modern higher education in the context of digitization. Modern higher education is undergoing significant changes due to the process of digitization. This article investigates the influence of social networks on education in the context of digitization. Digitization includes the implementation of modern technologies, process automation, data utilization, and artificial intelligence.*

The article examines how social networks facilitate the exchange of information and experience among students and educators, promote collaboration and project work, and provide feedback and information support. It also emphasizes the role of social networks in student recruitment, networking, and the popularization of innovations in education. Special attention is given to a practical experiment conducted in the discipline «Digital Technologies in Education.» In this experiment, students created a virtual community, invited their friends, and shared content related to digital technologies, the digital economy, digitization, and the digital society. Surveys were conducted to assess the digital literacy of community members.

The results of this experiment underscore the importance of social networks in education as a means of information exchange, feedback, and the creation of educational communities. The article demonstrates that social networks not only enhance educational processes but also promote active interaction between students and educators, aligning with the goals of digitization in higher education – making learning more efficient, accessible, and adaptable to the contemporary needs of learners and the job market.

Keywords: *digitization, higher education, social networks, innovation, educational process, accessibility, digital technologies, virtual community, digital literacy, educational communities.*

Введение. *Цифровизация в высшем образовании — это процесс внедрения и активного использования современных цифровых технологий и инновационных информационных средств в образовательном процессе, управлении учебными ресурсами и*

административных задачах учебных заведений. Этот процесс охватывает широкий спектр действий, включая переход к онлайн-формату обучения, автоматизацию учебного контента и оценивания, использование искусственного интеллекта и аналитики данных для улучшения образовательного процесса, разработку виртуальных и дополненных реальностей для более интерактивного обучения, а также обеспечение безопасности данных и конфиденциальности в образовательных системах. Цифровизация в высшем образовании стремится сделать обучение более доступным, эффективным и адаптивным к современным потребностям обучающихся и требованиям рынка труда[1].

Социальные сети играют важную роль в контексте цифровизации высшего образования, предоставляя множество возможностей для усиления и улучшения образовательных процессов. Они стали неотъемлемой частью современного общества и имеют огромный потенциал в различных сферах жизни, включая образование. Применение социальных сетей в образовательном процессе предоставляет новые возможности для коммуникации, сотрудничества и активного обучения студентов. Это вызывает интерес ученых и педагогов, которые исследуют влияние социальных сетей на образование и разрабатывают методики и подходы для эффективного использования данного инструмента.

Сегодня, наиболее популярными социальными сетями являются “Facebook”, “Twitter”, “YouTube”, “Google+”, “Linkeldn”, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир».

В последние годы в мировом образовательном сообществе активно обсуждаются вопросы о применении социальных сетей в образовательных процессах. Многие педагоги изначально относились скептически к использованию социальных сетей в качестве средства обучения, так как традиционно социальные сети воспринимались как платформы для развлечений и свободного времени. Однако следует подчеркнуть, что социальные сети не могут заменить традиционные методы обучения, но их потенциал в образовательной сфере часто недооценивается.

Интерес к социальным сетям связан с необходимостью образовательных учреждений установить более эффективную коммуникацию с учащимися и потребителями образовательных услуг. Сетевые сообщества могут служить дополнительным каналом связи между преподавателями, студентами, школьниками и работодателями. При грамотной организации образовательной деятельности с использованием социальных сетей можно устранить первоначальные сомнения критиков и достичь успешных результатов.

Выбор социальных сетей в качестве платформы для дистанционного и интерактивного обучения обоснован рядом аргументов. Многие принципы, такие как идентификация, общение, присутствие на сайте, взаимоотношения, группы, репутация, обмен, поиск и интеграция с другими предложениями, хорошо подходят для создания онлайн-учебных групп и классов в социальных сетях. Размещение образовательных ресурсов в социальных сетях автоматически устанавливает прямую и эффективную коммуникацию между преподавателями и студентами, а также между студентами.

Следует также учесть преимущества использования социальных сетей в образовании: они предоставляют свои ресурсы абсолютно бесплатно; предоставляют удобные средства рассылки информации и уведомлений, что делает их удобными для общения со студентами; создают условия для учащихся, которые по каким-либо причинам

не могут присутствовать на занятиях, чтобы следить за учебным процессом и даже принимать в нем активное участие в режиме онлайн[2].

Эффективность применения социальных сетей в образовании рассматривается во многих научных исследованиях. Одни рассматривают эволюцию педагогических подходов в дистанционном образовании, включая роль социальных сетей в современных методах обучения [3], другие рассматривают использование Facebook в высшем образовании и его влияние на процесс обучения и общение студентов [4].

В работе [5] автор приходит к выводу, что новые технологии в образовании не ограничиваются только компьютерами и программным обеспечением. Сюда входят также социальные сети, которые могут играть важную роль в обучении и обмене знаниями. Он подчеркивает, что использование социальных сетей в образовании может содействовать обучению и способствовать социальной интеракции между учащимися и преподавателями.

Эти исследования предоставляют обширный обзор того, как социальные сети могут влиять на образование и как оценивается их эффективность в этом контексте.

В последнее время появились образовательные и научные социальные сети такие, как ResearchGate, Academia.edu, Edmodo, GitHub. Эти сервисы нашли применение среди преподавателей университетов и студентов, предоставляя им удобные инструменты для хранения лекций и заметок в сети, оперативного доступа к расписанию и домашним заданиям, а также возможность обсуждения актуальных вопросов с однокурсниками и обмена образовательными материалами.

Рассмотрим некоторые методики и подходы, которые помогают эффективно использовать социальные сети в образовательном процессе.

Создание виртуальных образовательных сообществ. Одним из ключевых методов является создание виртуальных образовательных сообществ на платформах социальных сетей. Это позволяет студентам активно общаться, обмениваться и делиться знаниями, задавать вопросы, обсуждать учебные темы и совместно работать над проектами[6]. Такие сообщества способствуют активной и взаимоподдерживающей образовательной среде, где студенты могут получать поддержку и обратную связь от своих коллег и преподавателей.

Развитие цифровой грамотности. Применение социальных сетей в образовании способствует развитию цифровой грамотности и информационной грамотности у студентов. Студенты учатся эффективно работать с различными медиаформатами, анализировать информацию, оценивать ее достоверность и делиться своими мыслями и идеями с помощью социальных сетей[7]. При этом важно обучать студентов этическому поведению и ответственному использованию социальных сетей.

Сотрудничество и коллективное обучение. Использование социальных сетей в образовании стимулирует сотрудничество и коллективное обучение. Студенты могут создавать группы, объединяться в команды и совместно работать над проектами, обмениваться идеями и решениями[8]. Это способствует развитию коммуникативных и коллективных навыков, а также повышает мотивацию студентов к обучению.

Использование мультимедийных материалов. Социальные сети предоставляют возможность использовать мультимедийные материалы, такие как видео, аудио, изображения и презентации, для обучения. Преподаватели могут создавать и делиться образовательными контентом, а студенты могут активно использовать эти материалы в

своем обучении[9]. Это делает образовательный процесс более интересным и доступным для студентов.

Модерация и безопасность. При использовании социальных сетей в образовании необходимо обеспечить адекватную модерацию и безопасность. Преподаватели должны следить за содержанием и общением в группах или сообществах, чтобы предотвращать нецелевое использование социальных сетей и обеспечивать безопасное и защищенное обучение[10].

Измерение и оценка. Для эффективного использования социальных сетей в образовании необходимо иметь возможность измерять и оценивать результаты обучения. Социальные сети могут предоставить инструменты для отслеживания активности студентов, оценки их работы и сбора обратной связи[11]. Это позволяет преподавателям и студентам следить за своим прогрессом и вносить необходимые коррективы в обучении.

Facebook - одна из самых популярных социальных сетей в мире, которая предоставляет широкие возможности для создания и участия в виртуальных образовательных сообществах. Создание виртуальных образовательных сообществ в Фейсбуке может быть эффективным способом расширения образовательного опыта и обеспечения активного взаимодействия между студентами и преподавателями.

Facebook предоставляет функцию создания групп, которая позволяет сформировать закрытое или открытое образовательное сообщество. Преподаватели могут создать группу, пригласить своих студентов присоединиться к ней и использовать ее для обсуждения учебных вопросов, обмена материалами, задавания вопросов и решения задач. Группы могут быть настроены на конкретный курс, предмет или тему, что способствует более целенаправленному обучению.

В группах студенты и преподаватели могут активно обсуждать учебные вопросы, задавать вопросы друг другу, делиться своими мыслями и идеями. Это стимулирует взаимодействие и обмен знаниями между участниками образовательного сообщества. Кроме того, студенты могут получать обратную связь от своих коллег и преподавателей, что способствует развитию и улучшению их учебных навыков

По дисциплине «Цифровые технологии в образовании» на практическом занятии был проведен эксперимент по применению социальных сетей в образовании. Студенты создали виртуальное сообщество, куда пригласили своих друзей и разместили контент по данной теме, а также провели опросы по определению уровня цифровой грамотности участников сообщества.

Рис.1. Пример одного поста из виртуального сообщества Facebook.

Участники сообщества ознакомились с постами студентов, понравившиеся отметили лайком и прошли опрос на определение уровня цифровой грамотности. Посты были посвящены таким темам как, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровизация и цифровое общество, а также роль цифровых технологий в образовании. Всего участвовало 137 человек, из них большинство были студентами нашего вуза.

Опрос определения уровня цифровой грамотности показал, что, не все участники опроса понимают такие определения, как «цифровая грамотность», «цифровые навыки», «цифровая компетентность». 72% участников опроса считают эти определения одинаковыми по смыслу, 24% участников по-разному определяют и 4% участников затрудняются в ответе.

Из проведенного эксперимента по применению социальных сетей в образовании можно выделить следующие результаты:

- Студенты успешно создали виртуальное сообщество в социальной сети, что демонстрирует их способность применять цифровые инструменты для организации образовательного контента.

- Приглашение своих друзей в сообщество и их активное вовлечение в обсуждение и обмен знаниями по теме цифровой грамотности свидетельствует о высокой мотивации студентов к обучению и вниманию к данной теме.

- Студенты разместили контент по теме цифровой грамотности, что позволяет им не только учиться, но и делиться знаниями с другими участниками сообщества.

- Организация опросов для определения уровня цифровой грамотности является полезной методикой и может способствовать сбору данных и анализу результатов для дальнейшего улучшения образовательного процесса.

- Создание сообщества способствует сотрудничеству между студентами, а также обмену опытом и знаниями, что является одним из ключевых элементов успешного образовательного процесса.

И как заключение, эксперимент подтверждает эффективность использования социальных сетей в образовании для стимулирования активности студентов, обмена знаниями и развития навыков цифровой грамотности.

Создание виртуальных образовательных сообществ в Facebook открывает новые возможности для образования. Однако, необходимо учитывать потенциальные ограничения и проблемы, связанные с использованием социальных сетей в образовании, такие как конфиденциальность данных, отвлекающие элементы и неравномерный доступ к технологиям. Преподаватели и учебные заведения должны активно заботиться о безопасности и эффективности использования социальных сетей в образовательных целях, чтобы создать благоприятную и продуктивную образовательную среду для студентов.

Все эти тенденции в развитии социальных сетей приводят к ситуации, где возможность охвата аудитории и одновременное использование всех современных интернет-технологий переносят образовательную деятельность на совершенно новый и более высокий уровень. Социальные сети представляют собой не просто средство общения, а важный образовательный инструмент для школ и вузов.

REFERENCES

1. Petkovics, I. (2018). Digital transformation in higher education. *Journal of Applied Technical and Educational Sciences*, 8(4), 77-89.
2. A. X. Махмудов, & З.Б. Абдурахмонов (2021). ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2 (CSPI conference 3), 97-99.
3. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
4. Kabilan, M. K., Ahmad, N., & Abidin, M. J. Z.** (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education?. **The Internet and Higher Education*, 13*(4), 179-187. DOI: [10.1016/j.iheduc.2010.07.003] (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751610000587>)
5. Veletsianos, G. (2010). A definition of emerging technologies for education. *International Journal of Technology in Teaching and Learning*, 6(2), 1-22. DOI: [10.1080/1475939X.2010.10782536](<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1475939X.2010.10782536>)
6. Фещенко, А. В. (2012). Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития.

7. Mazer, J. P., Murphy, R. E., & Simonds, C. J. (2007). I'll see you on "Facebook": The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. *Communication education*, 56(1), 1-17.
8. Alkhatlan, A. A., & Al-Daraiseh, A. A. (2017). An analytical study of the use of social networks for collaborative learning in higher education. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 9(2), 1.
9. Kumi-Yeboah, A., Kim, Y., Sallar, A. M., & Kiramba, L. K. (2020). Exploring the use of digital technologies from the perspective of diverse learners in online learning environments. *Online Learning*, 24(4), 42-63.
10. Jafar, R. M. S., Geng, S., Ahmad, W., Niu, B., & Chan, F. T. (2019). Social media usage and employee's job performance: The moderating role of social media rules. *Industrial Management & Data Systems*, 119(9), 1908-1925.
11. Sabah, N. M. (2023). The impact of social media-based collaborative learning environments on students' use outcomes in higher education. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39(3), 667-689.